

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ САЙТУ-ПОРТФОЛІО «PORTFOLION»**Зелінська О.В.**

*кандидат технічних наук,
доцент кафедри інформаційних технологій
Донецький національний університет імені Василя Стуса
м. Вінниця*

Січко Т.В.

*кандидат технічних наук,
доцент кафедри інформаційних технологій
Донецький національний університет імені Василя Стуса
м. Вінниця*

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE PORTFOLIO SITE "PORTFOLION"**Zelinska O.,**

*Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor of
the Department of Information Technologies,
Vasyl' Stus Donetsk National University (Vinnytsia)*

Sichko T.

*Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor of
the Department of Information Technologies,
Vasyl' Stus Donetsk National University (Vinnytsia)*

Анотація

В час, коли інформаційні технології набирають оберти, можливості автоматизації деяких процесів має велике значення. Це зменшує рутинність та гарантує якість виконання процесу. Проект "Portfolion" має за мету поширити інформацію про людину - реклама. Коли резюме буде розміщене на сайтах пошукачів роботи, і в ньому буде посилання на особистий сайт - це має декілька переваг: роботодавці будуть відразу бачити набір технологій та можливостей працівника, на готовому прикладі; буде показувати творчість працівника, та фактичне рішення, яке було прийняте працівником; такий сайт може бути використаний також як збір інформації в одному місці. До прикладу, додати категорії технологій і там створювати пости з шпаргалками, доступ до яких буде постійно, що значно пришвидшить роботу програмістів; показує весь досвід відразу, тобто, де працівник працював, що використовував, коли та на якій посаді.

Головне призначення сайту – це надання інформації. Здавалося б, у світі існує маса інших способів передачі інформації, чому слід застосувати саме цей? Просто він найбільш ефективний. У чому ж його ефективність? По-перше, у зв'язку з божевільною швидкістю розвитку мережі Інтернет, відбувається втягування все більшої кількості людей в сферу використання Інтернет-технологій та ресурсів. По-друге, інформацію, яку ви виклали на сайт, у ту ж мить бачать ваші клієнти.

Проект був розроблений, як fullstack продукт, з використанням якості back-end частини - php framework laravel, front-end частина - js. Надалі буде розписаний детальний аналіз предметної області, вибраних технологій, пакетів та шаблонів програмування.

Як результат використання такої кількості високотехнічних технологій, сайт зручний, інтуїтивно зрозумілий для користувача, завдяки простоті інтерфейсу. Сайт має стильний вигляд завдяки вдалому співвідношенню кольорів, що приємно налаштує користувача.

Адміністративна панель, порівняно з іншими, проста для адміністратора. Також, завдяки зручному інтерфейсу, адміністратору відразу доступна велика кількість інформації, що значно пришвидшить його роботу. Створення запису легке та інтуїтивно зрозуміле, приємно дивитись та працювати.

Abstract

At a time when information technologies are gaining momentum, the possibility of automating some processes is of great importance. This reduces routine and guarantees the quality of the process. The purpose of the "Portfolion" project is to spread information about a person - advertising. When a resume is posted on job search sites, and it contains a link to a personal site, this has several advantages: employers will immediately see a set of technologies and employee's capabilities, using a ready-made example; will show the creativity of the employee, and the actual decision that was made by the employee; the site can also be used as a collection of information in one place.

For example, add technology categories and create posts with cheat sheets there, which will be accessed constantly, which will significantly speed up the work of programmers; shows the entire experience at once, that is, where the employee worked, what he used, when and in what position.

The main purpose of the site is to provide information. It would seem that there are many other ways of transmitting information in the world, why should you use this one? Just because it is the most effective. What is its effectiveness? Firstly, due to the crazy speed of development of the Internet, more and more people are being drawn into the sphere of using Internet technologies and resources. Secondly, the information you posted on the site is immediately visible to your clients.

The project was developed as a fullstack product, using php framework laravel as the back-end part, and js as the front-end part. Later a detailed analysis of the subject area, selected technologies, packages, and programming patterns will be drawn up.

As a result of using so many high-tech technologies, the site is convenient, intuitive for the user, thanks to the simplicity of the interface. The site has a stylish look thanks to a good color ratio, which will pleasantly adjust the user.

The administrative panel, compared to others, is easy for the administrator. Also, thanks to the convenient interface, a large amount of information is immediately available to the administrator, which will significantly speed up his work. Creating a recording is easy and intuitive, and a pleasure to look at and work with.

Ключові слова: проєкт, сервер, портал, порт фоліо, моделювання.

Keywords: project, server, portal, port folio, modeling.

Вступ. Головне призначення сайту – це надання інформації. Здавалося б, у світі існує маса інших способів передачі інформації, чому слід застосувати саме цей? Просто він найбільш ефективний. У чому ж його ефективність? По-перше, у зв'язку з божевільною швидкістю розвитку мережі Інтернет, відбувається втягування все більшої кількості людей в сферу використання Інтернет-технологій та ресурсів. Якщо влаштувати опитування на тему “Чи потрібен вам Інтернет?”, то 62% від усього населення дадуть відповідь, і багато з них скажуть, що вже не уявляють свого життя без його використання, як без телевізора або телефону. Не дивно, що саме за допомогою сайту про Вас дізнаються більша кількість потенційних клієнтів, ніж з газети. По-друге, інформацію, яку ви виклали на сайт, в ту ж мить бачать ваші клієнти. Чим швидше ваш клієнт отримає інформацію, тим він швидше прийме рішення як зв'язатися з вами, і він тим швидше це зробить, а значить, Ваш власний сайт – це справді вдалий спосіб заявити про себе.

Мета та задачі дослідження. Проєкт “Portfolion” має за мету поширити інформацію про людину - рекламу. Коли резюме буде розміщене на сайтах пошукачів роботи, і в ньому буде посилання на особистий сайт - це має декілька переваг: роботодавці будуть відразу бачити набір технологій та можливостей працівника, на готовому прикладі; буде показувати творчість працівника, та фактичне рішення, яке було прийняте працівником; такий сайт може бути використаний також як збір інформації в одному місці.

Виклад основного матеріалу.

Зазвичай реклама сприймається нами як щось негативне. Нескінченні рекламні ролики, які день у день з'являються на екранах наших телевізорів, мало кому приємні. Але в дійсності, без реклами, сучасне суспільство уявити собі досить важко. І як би критично ми не ставилися до цього, реклама здатна по-справжньому поліпшити приплив клієнтів і, таким чином, покращити розвиток діяльності вашого підприємства. Головне правильно підійти до цього питання. А для цього необхідно чітко структурувати інформацію і абсолютно точно знати, що ви хочете донести до інших. Дамо кілька визначень:

Реклама – це відкрите оповіщення про товар, послуги, яке проводиться з використанням різних засобів: окремих видань (проспекти, каталоги, плакати, листівки), періодичної преси (статті, оголошення, вкладки), кіно, телебачення, радіо, зовнішньої, прямої поштової реклами. Сайт – це все вище перераховане разом. Мета даного напрямку максимально розвинути і підвищити віддачу Інтернет-проєкту, збільшити кількість користувачів, відповідно потенційних і реальних клієнтів. Реклама – це “двигун торгівлі”, сайт – двигун вашої фірми, відповідає за її просування. А просуванням зазвичай називають комплекс заходів, спрямованих на залучення до сайту уваги аудиторії і, як наслідок, збільшення його відвідуваності і підвищення позиції, займаної сайтом в різних рейтингах. Сайт, поряд з іншими джерелами інформації найбільшим чином відповідає всім вище перерахованим вимогам, крім того, правдоподібність інформації про вашу діяльність залежить тут від вас, адже створюючи сайт, ви самі визначаєте те, що і як на ньому буде розміщено, на відміну від газет. Для просування сайту може використовуватися безліч способів: різні види традиційної реклами; електронні розсилки; покази банерів; розміщення інформації на інших сайтах; обмін посиланнями, кнопками, банерами. За своїми функціями і властивостями сайти бувають: візитками, електронними магазинами, інформаційними сайтами, корпоративними представництвами, порталами, системами управління підприємством/

Сайт візитка – це, як правило, простий сайт, який містить загальну інформацію про компанію і послуги, що надаються. Короткий і компактний, зовсім як ваша візитка.

Інтернет-магазин – сайт, який призначений для послуг, продажу товарів через Інтернет. І містить каталог продукції, систему замовлень, прайс-листи.

Інформаційний сайт це сайт, який містить вичерпну інформацію з певної предметної області. Сайти які відносяться до цього типу, містять безліч статей різних авторів, а також сервіси як: голосування, опитування, розсилки. В основному, некомерційного типу [1,2].

Корпоративне представництво – такого типу сайти, як правило, автоматизують діяльність ком-

панії. Може нести такі функції як: електронний магазин, систему замовлень, комунікаційні сервіси, електронний обмін документами, online переговори і т.д.

Портал – це дуже великий веб-ресурс, який призначений для формування якоїсь спільноти людей з певними інтересами. Портал може об'єднувати безліч різних сервісів, надавати клієнтам можливість купівлі товарів, партнерам – обмін інформацією.

Ще одним вагомим доказом на користь створення сайту є те, що сайт – це сучасний і тому актуальний засіб надання інформації і заявки про себе. Наявність власного сайту в наш час є правилом хорошого тону і запорукою успіху у розвитку Вашого бізнесу.

Портфоліо — збірка виконаних робіт та направлень певної особи або компанії. Портфоліо може бути і на папері, і в електронному вигляді. У свою чергу електронне портфоліо, може зберігатись локально і глобально. Глобально доступне портфоліо називається ще інакше — веб-портфоліо.

Спосіб накопичення, фіксування, оцінки і самооцінки особистих досягнень за певний проміжок часу це портфоліо.

Призначення портфоліо — накопичення досягнень, відслідковування професійного прогресу, представлення діяльності і професійного розвитку за окремий проміжок часу.

Результати досліджень Apache HTTP-сервер – вільний веб-сервер. Apache є кросплатформним програмним забезпеченням, підтримує операційні системи Linux, BSD, Microsoft Windows, Mac OS, BeOS, Novell NetWare.

Надійність і гнучкість конфігурації є основними перевагами Apache є. Це дозволяє підключати зовнішні модулі для надання даних, використовувати СУБД для автентифікації користувачів, модифікувати повідомлення про помилки тощо. Підтримує IPv4 [3].

a2enmod – це скрипт, який включає певний модуль усередині конфігурації apache2. Він робить це, створюючи символічне посилання всередині /etc/apache2/mods-enabled. А a2dismod відключає модуль видаляючи це посилання. Не буде помилкою увімкнути модуль, який вже увімкнено або вимкнути модуль, який вже вимкнено.

Пам'ятайте, що багато модулів мають, крім файлу .load, асоційований файл .conf. Увімкнення модуля розміщує конфігураційні директиви у файлі .conf як директиви у головному контексті сервера apache2.

Покрокова інструкція для налаштування сервера.

1. Створити папку з проектом
2. В папці etc/apache2/sites-available/ створити файл конфігурації .conf. в нього записати наступні команди:

Лістинг 1. Конфігурація Apache сервера

```
<VirtualHost *:80>
ServerName portfolion.com
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/portfolion.com/public
```

```
<Directory /var/www/portfolion.com>
AllowOverride All
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log
combined
```

```
</VirtualHost>
```

Нижче розписані роз'яснення по кожній стрічці:

- ServerName portfolion.com - назва проекту
- ServerAdmin webmaster@localhost - хто відповідає за проект

- DocumentRoot

/var/www/portfolion.com/public - де серверу шукати кінцеву точку(шукає файли, які прописані в конфігурації apache)

- <Directory /var/www/portfolion.com> AllowOverride All </Directory> - дозвіл від сервера на переадресування запитів всередині проекту

- ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/error.log - логи помилок

- CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined - інші логи

3. Додати в файл hosts стрічку 127.0.0.1 portfolion.com - це створить імітацію dns для можливості створення відповіді сервера.

4. В терміналі записати наступну команду: a2ensite portfolion.com

5. Перезапустити сервер Apache командою service apache2 restart.

6. В браузері перевірити роботу проекту за посиланням portfolion.com/

Після виконання даних кроків проект можна вважати створеним для apache.

Попередня назва PHP: Personal Home Page Tools — скриптова мова програмування, вона створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. Це є однією з найпоширеніших мов, яку використовують у сфері веб-розробок (разом із Java, .NET, JavaScript, Python, Ruby). Переважною більшістю хостинг-провайдерів підтримується PHP. PHP це проект відкритого програмного забезпечення.

У HTML-код PHP інтерпретується веб-сервером, який передається на сторону клієнта. Користувач не бачить PHP-коду, на відміну від скриптової мови JavaScript, тому що браузер отримує готовий html-код. З точки зору безпеки це є перевагою, але погіршує інтерактивність сторінок. Ніхто не забороняє використовувати PHP для генерування JavaScript-кодів, які виконуються вже на стороні клієнта.

Це мова, у код якої можна вбудовувати безпосередньо html-код сторінок, які коректно оброблюватимуться PHP-інтерпретатором. Обробник PHP просто починає виконувати код після відкриваючого тегу (<?php) і продовжує виконання до того моменту, поки не зустрінє закриваючий тег.

Різноманітність функцій PHP дозволяє можливість уникати написання багаторядкових функцій,

які призначені для користувача, як це може відбуватися в C або Pascal.

Наявність інтерфейсів до багатьох баз даних:

- у PHP для роботи вбудовані бібліотеки з PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle, mSQL, dbm, Hyperware, Informix, InterBase, Sybase.
- можна підключатися до баз даних завдяки стандарту відкритого інтерфейсу зв'язку з базами даних, до яких існує драйвер.

Нетрадиційність

Знайомою програмістам мова PHP здаватиметься, що працюють в різних областях. Багато конструкцій мови запозичені з C, Perl. Код PHP схожий на той, який зустрічається в типових програмах мовами C або Pascal. Це знижує початкові зусилля при вивченні PHP. PHP — мова, що поєднує переваги Perl та C і спеціально спрямована на роботу в Інтернеті, це мова з універсальним і зрозумілим синтаксисом. PHP здобула популярність серед web-програмістів, що в наш час є найпопулярнішою мовою для створення веб-застосунків (скриптів).

Безкоштовність та наявність сирцевого коду.

Безсумнівно справили сприятливий вплив на багато проектів стратегія Open Source, і розповсюдження початкових текстів програм в масах, це — Linux хоч і успіх проекту Apache сильно підкріпив позиції прихильників Open Source. Сказане відноситься до історії створення PHP, тому що підтримка користувачів зі всього світу виявилася важливим чинником в розвитку проекту PHP. Безкоштовне розповсюдження початкових текстів PHP і ухвалення стратегії Open Source надало неоціненну послугу користувачам. Користувачі PHP в усьому світі є колективною службою підтримки, і в багатьох електронних конференціях можна знайти відповіді, на найскладніші питання.

Ефективність

Ефективність це важливий чинник у програмуванні для середовищ розрахованих на багато користувачів, до яких належить і web. Перевагою PHP є те, що ця мова належить до інтерпретованих. З достатньо високою швидкістю це дозволяє обробляти сценарії. За деякими оцінками, більшість PHP-сценаріїв обробляються швидше за аналогічні їм програми, написані на Perl. Якби не прикладали зусилля розробники PHP, виконавчі файли, які отримані за допомогою компіляції, працюватимуть значно швидше — в десятки, а іноді і в сотні разів. Але продуктивність PHP достатня для створення цілком серйозних веб-застосунків.[4]

Laravel це безкоштовний, з відкритим кодом PHP-фреймворк, який створений Тейлором Отвелом і призначений для розробки веб-додатків відповідно до шаблону model–view–controller (MVC).

До особливостей Laravel можна віднести: модульну систему упакування з виділеним менеджером залежностей Composer, утиліти, різні способи для доступу до реляційних баз даних, які будуть допомагати в розгортанні додатків і технічного обслуговування, а також його орієнтація на синтаксичний цукор.

Одним з найпопулярніших PHP фреймворком, станом на березень 2015 року, вважався Laravel, разом з Symfony5, Nette, CodeIgniter, Yii2 й іншими.

На GitHub розміщується сирцевий код Laravel'a і ліцензований відповідно до умов MIT License. [5]

Обговорення результатів Laravel працює в більшості своїй за один маршрутом:

1. route - посилання на сторінку
2. controller - місце, де прописана основна логіка роботи проекту.
3. всередині використовуються моделі - взаємодія з базою даних
4. view - місце відображення інформації.

В випадку проекту все працює за тим же принципом:

Всі роути прописані в папці routes файла web.php.

```
Route::get("", "MainController@index")->name('main');
```

Аналізуючи даний роут, бачимо: Route - клас маршрутизації, get - тип запиту, їх є декілька: get, post, put, patch, delete. get - стандартний запит, дані запиту відображаються в адресній стрічці, може використовуватись для будь яких запитів, де не потрібно ховати дані запиту, такі як id, usber і т.д. post - запит такий же, як і get, однак дані приховуються від користувача, в силу їх секретності. Використовуються для захисту інформації бази даних, ключів для зовнішніх сервісів і т.д. put - запит такий же, як і post, однак він говорить серверу про те, що інформація, яка редагується, спочатку повністю видалиться, потім створюється нова, актуальна інформація. patch - запит говорить серверу про те, що інформація з БД буде частково редагована, без видалення попередньої версії. delete - запит такий, як post, однак говорить серверу про те, що його задача - це видалення якоїсь інформації з БД [6-10].

'' - тут вказується посилання, ім'я, по якому користувач зможе зайти на відповідну сторінку.

MainController - контролер, який відповідає за відпрацювання логіки маршруту.

index - метод контролера, до якого запит звертається, коли він приходить.

->name('main') - умовне ідентифікування, для зручності використання маршрутів.

Коли запит прийде до MainController метода index, він почне оброблятися у відповідності з прописаними командами, які наведені на рис.1.

```

class MainController extends MyController
{
    public function index()
    {
        $main_page = MainPage::where('status', '=', 1)->first();
        if (!$main_page)
            abort( code: 404);
        $experience = Experience::with( relations: 'experienceTasks')
            ->where( column: 'status', operator: '=', value: 1)
            ->where( column: 'order', operator: '>', value: 0)
            ->orderBy( column: 'order')
            ->get();
        $experience->map(function ($item){
            $item->date_start = Experience::monthes($item->date_start);
            $item->date_end = Experience::monthes($item->date_end);
            return $item;
        });
        $all_projects = Project::with( relations: 'projectTechnologies')
            ->where( column: 'active', operator: '=', value: 1)
            ->where( column: 'order', operator: '>', value: 0)
            ->orderBy( column: 'order')
            ->get();
        $all_projects->map(function ($item){
            if (!$item->image)
                $item->image = 'images/default.jpeg';
            $item->image = asset( path: 'storage/' . $item->image);
        });
        $projects = $all_projects->where( key: 'status', operator: '=', value: 'project');
        $more_projects = $all_projects->where( key: 'status', operator: '=', value: 'more_project');
        $this->projects = $projects;
        $this->more_projects = $more_projects;
        $this->experience = $experience;
        $this->main_page = $main_page;
        return view( view: 'index', $this->data);
    }
}

```

Рис. 1 - Логіка роботи контролера

\$main_page = MainPage::where('status', '=', 1)->first(); - запит до бази через модель MainPage з умовою where('status', '=', 1), що говорить конструктору запитів Laravel Eloquent про те, що з бази потрібно дістати тільки ті записи, де 'status' = 1

- if (!\$main_page) abort(404); - якщо таких записів немає, сторінка показує 404 помилку, так як якщо немає представлення - сайт не потрібен

- \$experience = Experience::with('experienceTasks')->where('status', '=', 1)->where('order', '>', 0)->orderBy('order')->get(); - запит до моделі Experience, для того, щоб отримати всі записи, де 'status' = 1, 'order' > 0, і відсортувати записи за полем 'order'.

- \$experience->map(function (\$item){ \$item->date_start = Experience::monthes(\$item->date_start); \$item->date_end = Experience::monthes(\$item->date_end); return \$item; }); - цим методом перебирається колекція \$experience, де дата перетворюється на ту, яку користувач зможе прочитати.

- \$all_projects = Project::with('projectTechnologies')->where('active', '=', 1)->where('order', '>', 0)->orderBy('order')->get(); - запит до моделі Project, з зв'язком 'projectTechnologies', для того щоб отримати дані

не тільки з таблиці Project, але і зв'язані з ними по ключам інформацію. Також є декілька умов: де 'active' = 1, 'order' > 0 і відсортувати записи за полем 'order'.

- \$all_projects->map(function (\$item){ (!\$item->image)\$item->image = 'images/default.jpeg'; \$item->image = asset('storage/' . \$item->image); }); - метод перебору колекції, всередині якого є перевірка на наявність картинки, якщо ж її немає - ставиться картинка за замовчуванням.

- \$projects = \$all_projects->where('status', '=', 'project'); - ще один метод колекції, який всередині перебирає всі записи, і за умовою повертає актуальні. В даному випадку нам потрібні записи з статусом 'project'.

- \$more_projects = \$all_projects->where('status', '=', 'more_project'); - той самий метод, однак потрібні записи з статусом 'more_project'.

- \$this->projects = \$projects; - за допомогою ООП раніше були створені 3 магічні методи: __set, __get, __isset. __set - встановлює змінну з масиви \$data. __get - отримує змінну з масиви \$data, __isset - перевіряє наявність змінної, якщо її немає - повертає не істину. Код методів зображений на рис.2. В даному випадку оголошується змінна projects.

```

public $data = [];

/**
 * @param $name
 * @param $value
 */
public function __set($name, $value)
{
    $this->data[$name] = $value;
}

/**
 * @param $name
 * @return mixed
 */
public function __get($name)
{
    return $this->data[$name];
}

/**
 * @param $name
 * @return bool
 */
public function __isset($name)
{
    return isset($this->data[$name]);
}

```

Рис. 2 Методи для пришвидшення роботи

- `$this->more_projects = $more_projects;` - оголошується змінна `more_projects`
- `$this->experience = $experience;` - оголошується змінна `experience`
- `$this->main_page = $main_page;` - оголошується змінна `main_page`

- `return view('index', $this->data);` - повернення інтерфейсу 'index', а також передача в нього всіх змінних з масиву `$this->data`.

Також був використаний метод моделі `Experience monthes`, в якому дата БД перетворюється на дату, зрозумілу для користувача. Код зображений на рис. 3.

```

public static function monthes($date){
    $monthes = [
        '01' => 'Jan',
        '02' => 'Feb',
        '03' => 'Mar',
        '04' => 'Apr',
        '05' => 'May',
        '06' => 'Jun',
        '07' => 'Jul',
        '08' => 'Aug',
        '09' => 'Sep',
        '10' => 'Oct',
        '11' => 'Nov',
        '12' => 'Dec',
    ];
    $month = $monthes[Carbon::parse($date)->format('m')];
    $year = Carbon::parse($date)->format('Y');

    return $month . ' ' . $year;
}

```

Рис.3 - Перетворювач дати БД на звичайну

В методі `monthes` спочатку оголошується масив `monthes`, в якому є весь список місяців. Далі за допомогою інструмента `Carbon`, перетворюється спочатку місяць, потім рік, після чого повертається готова дата.

Тепер поговоримо про адмін панель. Вона була реалізована за допомогою пакета `Laravel-admin`. Його алгоритм роботи також доволі простий: на основі готової моделі потрібно зробити контролер пакета, де буде відпрацьовувати логіка роботи адмін панелі. Всередині контролера є 3 методи, які відповідають кожен за свою задачу: відображення, редагування та видалення. Прописавши логіку роботи методів ми отримуємо готовий модуль адмін панелі, що ж досить швидко та зручно. Почнемо з початку, що бачить адміністратор сайту (інтерфейс зображений на рис.4.)

Рис.4 - Страница авторизации администратора

После успешной авторизации можно побачити панель керування адмін панеллю. Зображена вона на рис.5.

Рис. 5 - Головна панель керування

Почнемо аналіз адмін панелі з головної сторінки. Перейшовши за посиланням в меню, можемо побачити таблицю відображення всіх доступних записів бази даних в адмін панелі. Вони зображені на рис.6.

Рис. 6 - Таблица отображения всех доступных записей

В колонці опцій можемо бачити 3 дії, зображених в іконках: редагування, перегляд та видалення. Якщо відкрити редагування, буде можливість редагувати інформацію в БД, відповідно до прописаного типу поля. Результат зображений на рис. 7.

Рис. 7 - Сторінка редагування запису БД

Тут бачимо 3 поля: ім'я, текст та статус. Ім'я має тип поля text, text має тип summernote(підключений редактор тексту, може зберігати html код) і switch кнопку статусу. Код зображений на рис. 8.

```

Controller.php | Experience.php | routes.php | MainPageController.php | index.blade.php
namespace App\Admin\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class MainPageController extends AdminController
{
    protected $title = 'Головна сторінка';

    protected function grid()
    {
        $grid = new Grid(new MainPage());

        $grid->column('id', __('app.id'));
        $grid->column('name', __('app.name'));
        $grid->column('text', __('app.text'));
        $grid->column('status', __('app.status'))->display(function($active){
            $active = (int)$active;

            return $active > 0 ? <span class="fa fa-check" style="color:green;" aria-hidden="true"/> /> : <span class="fa fa-times" style="color:red;" aria-hidden="true"/> />;
        });
        $grid->column('created_at', __('app.created at'));
        $grid->column('updated_at', __('app.updated at'));

        return $grid;
    }

    protected function detail($id)
    {
        $show = new Show(new MainPage::findOrFail($id));

        $show->field('id', __('app.id'));
        $show->field('name', __('app.name'));
        $show->field('text', __('app.text'));
        $show->field('created_at', __('app.created at'));
        $show->field('updated_at', __('app.updated at'));

        return $show;
    }

    protected function form()
    {
        $form = new Form(new MainPage());

        $form->text('name', __('app.name'));
        $form->summernote('text', __('app.text'));
        $form->switch('status', __('app.status'));

        return $form;
    }
}
App\Admin\Controllers | MainPageController | grid()

```

Рис. 8 - Код відображення адмін панелі модуля головної сторінки

Всі модулі схожі за своїми методами, але деякі відрізняються в силу своїх особливостей. Метод grid - табличне відображення інформації, detail - відображення даних стрічки БД, form - налаштування редагування.

Після написання проекту були отримані навички роботи з сервером, налаштуванням конфігураційних пакетів, встановлення адміністративної панелі, та роботи з нею, mariadb та її налаштування, створення бази даних, написання front-end частини сайту, а саме верстка, js.

Висновки. Як результат використання такої кількості високотехнічних технологій, сайт зручний, інтуїтивно зрозумілий для користувача, завдяки простоті інтерфейсу. Сайт має стильний вигляд завдяки вдалому співвідношенню кольорів, що приємно налаштує користувача.

Адміністративна панель, порівняно з іншими, проста для адміністратора. Також, завдяки зручному інтерфейсу, адміністратору відразу доступна

велика кількість інформації, що значно пришвидшить його роботу. Створення запису легке та інтуїтивно зрозуміле, приємно дивитись та працювати.

Список літератури

1. Що таке портфоліо. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE>
2. Zelinska O., Volunteer L. Information and logistics management systems of an agricultural enterprise. Economy. Finances. Management: current issues of science and practice №12. 2018, С. 88-96
3. Stepaniuk O., Sichko T. Peculiarities of using relational and non-relational databases in Big Data. Computer data processing technologies, 2021. С.103-106.
4. Різниця між портфоліо і резюме URL: <http://www.bolshoyvopros.ru/questions/438575-chem-otlichaetsja-rezjume-ot-portfolio.html>

5. Що таке Apache URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
6. Що таке PHP URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/PHP>
7. Що таке Laravel URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Laravel>
8. Що таке БД URL: <https://bondarenko.dn.ua/osnovni-ponyattya-relyatsijnih-bd-normalizatsiya-zv-yazok-ta-klyuchi/>
9. Один до одного URL: <http://fkn.ktu10.com/?q=node/9981>
10. Один до багатьох URL: <https://habr.com/ru/post/488054/>
11. Багато до багатьох URL: <http://surl.li/ucjr>
12. Мамалига Н.С. “Сучасні БД та де вони живуть”. Вінниця, 2020, 13 с.
13. Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Зелінська О.В. Математичне та комп’ютерне моделювання функціонування логістичних процесів та систем. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2022. №2. С. 73-80. URL: <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=65>
14. Zelinska O. Mathematical methods and management models of production activities of the enterpris. Slovak international scientific journal VOL.1 №53. 2021. С. 3-8
15. Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Моделі інтегрованих комп’ютерних систем управління технологічними процесами на основі сучасних інформаційних технологій: Монографія. Вінниця. ТВОРИ. 2020. 427с.